

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

BIOLOGIYA O'QITISH JARAYONIDA DIDAKTIK- KO'RGAZMALI VOSITALARDAN FOYDALANISH

Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna
ChDPU Biologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Didaktik materiallar o'qituvchilar tomonidan amaliyotda faol qo'llanilishiga qaramay, ko'pincha ulardan asosan o'quvchilar bilimni nazorat qilish maqsadida foydalaniladi. Aslida, o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish metodikasi samarali hisoblanadi va ushbu muammo dolzarb e'tiborni talab qiladi.

Kalit so'zlar: maktab, biologiya, o'quv qurollari, ko'rgazmalilik, didaktika, ijodkorlik, tahlil, xulosa.

Abstract: The article discusses the improvement of the methodology for using didactic and visual aids in the process of teaching biology as one of the current topical issues. Despite the fact that didactic materials are actively used by teachers in practice, they are often applied mainly to assess students' knowledge. In fact, the methodology for developing students' creative abilities is effective and requires increased attention to this issue.

Key words: school, biology, teaching aids, visual aids, didactics, creativity, analysis, conclusion.

Аннотация: В статье усовершенствование методики использования дидактико-наглядных средств в процессе обучения биологии рассматривается как один из актуальных вопросов. Несмотря на то, что дидактические материалы активно используются преподавателями на практике, зачастую они применяются преимущественно для контроля знаний учащихся. На самом деле методика формирования творческих способностей учащихся является эффективной, и данной проблеме необходимо уделять повышенное внимание.

Ключевые слова: школа, биология, учебные пособия, наглядность, дидактика, творчество, анализ, вывод.

KIRISH

Maktablarda o'tkazilgan maxsus psixologik-pedagogik tadqiqotlar o'qitish samaradorligini oshirish ko'p jihatdan o'quvchi sezgi organlarini dars jarayonida jalb etishga bog'liq ekanligini ko'rsatmoqda. O'quv materialini idrok etishda o'quvchining qanchalik ko'p sezgi organlari ishtirok etsa, uni o'zlashtirish shunchalik puxta bo'ladi. Bu jarayon allaqachon didaktikaning ko'rgazmali prinsipi orqali o'z ifodasini topgan. Ya.A. Komenskiy o'qitishda o'quvchining barcha sezgi organlarini jalb etishni didaktikaning "Oltin qoidasi" deb atagani bejiz emas ^[14, b. 65].

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida biologiyani o'qitishning barcha bosqichlarida ko'rgazmalilik ta'lim berish vositasi ekanligini unutmash kerak. Biroq "ko'rgazmalilik" atamasiga tabaqalashtirib yondashish lozim, chunki u turli pedagogik tushunchalarni o'zida aks ettiradi. Masalan, "ko'rgazmalilik prinsipi", "ko'rgazmalilik o'qitish vositasi", "ko'rgazmali qurol" tushunchalarini farqlash zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'rgazmalilik prinsipi deyilganda biologiyani o'qitish jarayonida o'qituvchi amal qiladigan didaktik prinsip tushuniladi. Ko'rgazmalilik bir vaqtning o'zida sezish, mantiqiy, konkret va abstrakt yo'l bilan bilishni o'zida birlashtirib, abstrakt tafakkurning rivojlanishiga yordam beradi va ko'p hollarda uning tayanchi hisoblanadi.

Ko'rgazmalilik o'qitish vositasi o'quvchilarda statik va dinamik obrazlar hosil qilishga qaratilgan bo'ladi. Bu vosita mazmun jihatidan ko'rgazmali qurol tushunchasiga yaqin, biroq hajm jihatidan undan kengroq. Masalan, bug'lanishga oid tajriba yoki teleko'rsatuv, sinf taxtasida ishlangan rasm ko'rgazmali vosita hisoblanadi, lekin ko'rgazmali qurol emas.

Ko'rgazmali qurol esa darsda o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan konkret narsadir. U tulup, kolleksiya, gerbariy, tirik o'simlik, hayvon, tablitsadagi rasm, sxemalar, shuningdek mulyajlar, diafilmlar, tarqatma materiallar, didaktik kartochkalar shaklida bo'ladi. O'rganilayotgan narsa va hodisalarning biologik mazmunini ifodalovchi ko'rgazmali qurollar o'qitishning asosiy vositalari sanaladi. Bunga har xil asboblarda – masalan, probirka, kolba, tarozi va shu singari qo'shimcha vositalar kiradi.

O'qitish samaradorligini oshirishda amaliy mashg'ulotlar va namoyish ko'rinishidagi tajribalarni o'tkazishga yordam beruvchi mikroskoplar, lupalar, shtativlar, reaktivlar, isituvchi asboblarda, pinset, preparoval ignalar muhim ahamiyatga ega.

O'qitishning texnik vositalari – kodaskoplar, televizorlar, kompyuterlar, ovoz yozuvchi va eshittiruvchi apparatlar, magnitofonlar ham o'qitish vositalariga kiradi. Texnik vositalar ichida audiovizual va boshqa tabiiy tasviriy vositalar alohida ustunlikka ega, chunki ular o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarning barcha bosqichlarini izchillik bilan ko'rsatishga imkon beradi. Teleko'rsatuvlardan biologiya o'qitishda foydalanish tirik tabiatdagi voqea va hodisalarni sinfda o'rganish sifatini bir necha bor oshirish imkonini yaratadi.

O'qitish jarayonida kompyuterlardan foydalanish o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish va nazorat qilish imkonini taqdim etadi. Ko'rgazmali vositalardan biologiyani o'qitishning barcha bosqichlarida – yangi o'quv materialini tushuntirishda, uni mustahkamlashda, o'quv ko'nikma va malakalarni shakllantirishda, uy vazifasini bajarishda, o'quv materialini nazorat qilishda foydalaniladi.

O'qitish vositalarini nafaqat darsda, balki sinfdan tashqari darslarda ham qo'llash mumkin. Ko'rgazmali qurollar o'z tasnifi va ahamiyatiga ko'ra biologiya o'qitishda qo'llaniladigan ko'rgazmali vositalarning asosiy va yordamchi turlariga bo'linadi. Asosiy guruhga – tabiiy, tasviriy va og'zaki vositalar, yordamchi guruhga esa – o'qitishning texnik vositalari va laboratoriya asbob-uskunalar kiradi.

O'qitishning ko'rgazmali metodlarini qo'llash pedagog olim Ya.A. Komenskiyning "Buyuk didaktika" asarida o'z aksini topgan ko'rgazmalilikning didaktik prinsipidan kelib chiqadi. U shunday yozgan edi: "O'quvchilar sezib idrok etish mumkin bo'lgan narsalarni albatta sezgi vositasi bilan, ya'ni ko'rish mumkin bo'lgan narsalarni ko'z bilan ko'rib, eshitish mumkin bo'lgan narsalarni quloq bilan eshitib, hidlab ko'rib, ta'mini sezish mumkin bo'lgan narsalarni ta'tib ko'rib, ushlab sezish mumkin bo'lgan narsalarni ushlab bilib olishlari kerak" [5. b. 45].

O'quv jarayonida turli didaktik vositalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish bilan bog'liq masalalarga bag'ishlangan ishlardan L.P. Anastasova, I.D. Zverev, T.S. Nazarova, V.V. Pasechnik, N.A. Pugal, D.I. Traytaklarni misol tariqasida keltirish mumkin [1. 2. 3. 4. 5. 6].

Biologiya fanini o'qitish jarayonida turli o'quv qurollarini yaratish va ulardan foydalanish muammolari L.P. Anastasova, T.S. Nazarova, Ye.S. Polat asarlarida ochib berilgan. I.D. Zverev, D.I. Traytak tadqiqotlarida biologiya fanidan didaktik o'qitish vositalarini tanlash va birlashtirish masalalari yoritilgan. V.V. Pasechnik biologiyadan mustaqil bilish faoliyatini tashkil etishda kompyuter texnikasining rolini o'rgangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Biologiya darslarida qo'llaniladigan ko'rgazmali-didaktik vositalarni o'rganishda ularning turlari va tasnifi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

O'qitish vositalari tabiiy, tasviriy va og'zaki vositalarga ajratiladi. O'qitish vositalarini uch turga ajratish o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlariga mos keladi. Biologiya darslari asosan 5-sinfdan boshlanadi. Bu davrda o'quvchi o'smirlik davriga qadam qo'yadi. O'smirlik davridan boshlab o'quvchilarda bilish faoliyatida ko'rgazmalilik harakati ustunlik qiladi. O'quvchilarning fikr yuritishida tasviriy ko'rgazmalilik harakati – ya'ni tabiiy narsalarga emas, ularning tasvirlariga asoslanib idrok va tasavvur hosil qilish – shakllanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tabiiy ko'rgazma vositalari – mikropreparatlar, tirik yoki fiksirlangan o'simliklar, hayvonlar va ularning bo'laklari, kolleksiyalar, tuluplar, gerbariyalar, biotizimlar (to'qay, tog'oldi, yaylov, cho'l) bo'lib, ular bilan o'quvchilar bevosita darsda yoki ekskursiya davomida tanishadilar. Tabiiy ko'rgazmali vositalar faqat ko'rish orqali emas, balki eshitish, hid yoki ta'm bilish organlari yordamida idrok qilinadi.

Tabiiy ko'rgazmali vositalar o'rniga tasviriy ko'rgazmali vositalar – ba'zan hujayra, organizm, ekotizimlar tuzilishi, moddalarning davriy aylanishiga oid jadvallar, sxemalar, moddalar, fotosuratlardan foydalaniladi. Texnik vositalar, multimedia, tasviriy ko'rgazmali vositalarning alohida guruhi sanaladi.

O'z tasnifi va ahamiyatiga ko'ra, biologiya fanini o'qitishda qo'llaniladigan ko'rgazmali vositalar asosiy va yordamchi turlariga ajratiladi.

Asosiy guruhga – tabiiy, tasviriy, og'zaki vositalar; yordamchilariga – o'qitishning texnik vositalari va laboratoriya asbob hamda uskunalar kiradi. Tabiiy ko'rgazma vositalari o'z navbatida tirik, o'lik va fiksirlangan hamda tasviriy ko'rgazmali vositalar turlariga bo'linadi.

Tabiiy ko'rgazma vositalariga maktab tajriba yer maydonidan maxsus tanlangan o'simliklar, xona o'simliklari, tirik tabiat burchagidagi akvariumdagi baliqlar, terrariumdagi hayvonlar, insektariydagi hashorotlar, qafasdagi qushlar; quritilgan, fiksirlangan ko'rgazma vositalar – gerbariylar, tuluplar, umurtqasiz hayvonlar kolleksiyasi, osteologik preparatlar, taksidermik materiallar, mikro va makropreparatlar, tarqatma materiallar kiradi.

Tirik o'simlik va hayvonlarni dars jarayonida namoyish qilish uchun avvaldan tayyorgarlik ko'rish lozim. Ularni tanlashda o'quv dasturi, mahalliy sharoit va tabiatni muhofaza qilish talablari e'tiborga olinishi zarur. Gerbariylar – bu quritilgan va to'g'rilangan, qattiq qog'ozga mahkamlangan yaxlit o'simlik yoki uning muayyan organidir. Biologiya fanini o'qitishda gerbariylardan tarqatma material sifatida foydalaniladi.

Tirik o'simlik va hayvonlarni tarqatma material sifatida ko'rsatish ularni oldindan tayyorlashni talab qiladi. Ushbu obyektlarni tanlash o'quv dasturi, mahalliy sharoit va tabiatni muhofaza qilish talablari bilan belgilanadi.

Tabiatdagi obyektlarni yig'ish bilan bir qatorda, tarqatma materiallarni tayyorlash uchun o'simliklarni saytga maxsus ekish mumkin. O'quv eksperimental uchashtasi o'simliklariga joylashgan zararkunandalarni zoologiyada tarqatma material sifatida foydalanish uchun to'plash mumkin. Gerbariylar va kolleksiyalar bilan ishlashda ushbu material tirik organizmlar haqida to'liq bo'lmagan tasavvur berishini inobatga olish kerak. Shu boisdan uni o'rganilayotgan organizmlarning xususiyatlarini tushunishga yordam beradigan boshqa vositalar bilan birgalikda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Quritilgan tabiiy obyektlardan tashqari – gerbariylar, kolleksiyalar (urug'lar, to'pgullar, mevalar, konuslar) – 6-sinfda, hasharotlar kolleksiyalari va hayvonlar tanasining alohida qismlari (tuklar, suyaklar, tangachalar, qobiqlar) – 7-sinf kursida nam biologik preparatlar qo'llaniladi. Ular ikkita shisha plastinka orasiga o'rnatiladi va saqlovchi suyuqlik bilan shishaga joylanadi.

Shu tarzda tayyorlangan ho'l preparatlar organizmlarning ichki va tashqi tuzilishini tabiiy kattalikda o'rganish imkonini beradi. Ular orasida quyidagi preparatlar mavjud: "Tugunli dukkakli o'simlikning ildizi", "Baqa rivojlanishi", "Hasharotlarning rivojlanishi" va boshqalar. Ushbu preparatlar yordamida hayvonlarning ichki tuzilishi, hasharotlarning rivojlanish bosqichlari o'rganiladi. Fiksirlangan suyuqlikka botirilgan obyektlar ko'pincha o'zining tabiiy rangini yo'qotadi. Bunday holatda darsda ular bilan birga ushbu jismlarning tabiiy rangini aks ettiruvchi boshqa yordamchi vositalardan foydalaniladi.

Tabiiy o'qitish vositalarining eng muhim turlaridan biri mikroskoplardir. Ular organizmlarning hujayra tuzilishini, shuningdek, boshqa mikroskopik jihatdan kichik tabiiy obyektlarni (bakteriyalar, mog'orlar, zamburug'lar sporalari, mox va paporotniklar, o'simlik gulchanglari, qon hujayralari va boshqalar) bilishda ajralmas hisoblanadi. Mikropreparatlar quyidagilarga bo'linadi: doimiy – ishlab chiqarish uchun maxsus tayyorlangan; vaqtinchalik – o'qituvchi tomonidan dars uchun yoki darsda o'quvchilarning o'zlari tomonidan tayyorlangan.

Doimiy mikropreparatlar – organizmlar va ularning organlari to'qimalarining eng nozik bo'limlari hisoblanadi. Hujayralarning aksariyati rangsiz bo'lganligi sababli, mikroskopning kattalashtirishi bilan ham hujayra ichidagi tuzilmalarni, shu jumladan yadroni ko'rish qiyin bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan hujayra mikropreparatlari ko'proq bo'yoq berilib ko'riladi. O'qituvchilar, albatta, o'quvchilarni rangli mikropreparatlar tabiiy emasligi haqida ogohlantirishlari kerak. O'rganilayotgan mikropreparatni tushunish uchun uni tasvir – mikrofotoqraf yoki jadval bilan birgalikda qo'llash tavsiya etiladi. Buning uchun "Kino lentasi" studiyasi "O'simliklar" mavzusi bo'yicha mikropreparatlarning fotosuratlarini aks ettiruvchi bir qator shaffof materiallarni ishlab chiqargan.

Gerbariylar mazmuni va mohiyatiga ko'ra: morfologik, tizimli yoki ekologik bo'lishi mumkin. O'qituvchi darsda o'rganiladigan mavzuning mazmuniga qarab muayyan gerbariydan foydalanishi mumkin. Gerbariy va kolleksiyalarni ko'rsatishda shuni yodda tutish kerakki, ular tirik organizmlar haqida to'liq tasavvur hosil qilmaydi. Shu sababli ular boshqa ko'rgazmali vositalar bilan birgalikda namoyish etilishi lozim. Xuddi shunday holat fiksirlangan ho'l preparatlar uchun ham tegishli. Chunki ular uzoq vaqt davomida o'z rangini yo'qotadi. Ho'l preparatlar – bu o'simlik va hayvonlarning yoki ularning organlarining maxsus eritmalar yordamida konservalangan namunalari. Ular shisha silindrik yoki plastmassa idishlarda (formalin va spirt eritmalarida) saqlanadi.

Ho'l preparatlar mazmuniga ko'ra uch guruhga bo'linadi: morfologik preparatlar – o'simlik yoki hayvonning tashqi tuzilishi va organlari aks ettiriladi; anatomik preparatlar – organizm yoki ayrim organlarning ichki tuzilishini ifodalaydi; embriologik preparatlar – organizmlarning individual rivojlanishini namoyon etadi. Ho'l preparatlardan tarqatma material sifatida ham foydalanish mumkin. Tabiiy ko'rgazmali vositalarning biri – mikropreparatlar hisoblanadi. Ular kichik organizmlar – bakteriyalar, zamburug'lar, bir hujayrali hayvonlar va o'simliklarning hujayraviy tuzilishini ko'rsatadi.

Mikropreparatlar tayyorlanishi va davomiyligiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi: vaqtinchalik va doimiy mikropreparatlar. Vaqtinchalik mikropreparatlar o'qituvchi yoki o'quvchilar tomonidan muayyan davr mobaynida tayyorlanadi. Shuni qayd etish kerakki, vaqtinchalik mikropreparatlarni tayyorlash ko'nikmasini barcha o'quvchilar egallashlari zarur. Doimiy mikropreparatlar maxsus muassasalarda tayyorlanadi va ulardan bir necha bor foydalanish mumkin. Har ikki turdagi mikropreparatlar o'quvchilarning tirik organizmlarning hujayraviy tuzilishini o'rganishida muhim ahamiyatga ega.

Kolleksiyalar – o'simlik, hayvon yoki ularning organlarining to'plamidir. Masalan, "O'simliklarning gomologik va analogik organlari" yoki "Hashoratlar" kolleksiyalaridan yashash muhitiga moslashish, himoya, ogohlantiruvchi ranglar, shuningdek, idioadaptatsiyalarni o'rganishda foydalaniladi. Osteologik preparatlar deganda hayvonlarning butun skeleti yoki ayrim suyaklar to'plami tushuniladi. Bu materiallar "Organik olam evolyutsiyasi dalillari" mavzusida gomologik organlarni tushuntirishda qo'llaniladi.

Taksidermik materiallar hayvonlarning tabiiy shakli, hajmi va pozasini ko'rsatishda foydalidir. Ularga tulup misol bo'la oladi. Ko'pgina tabiiy ko'rgazmali vositalar laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda zarur bo'ladi. Tasviriy ko'rgazmali vositalar yordamida esa barcha darslarda o'simliklar, hayvonlar va boshqa tabiiy obyektlarni bevosita ko'rsatish imkoniyati bo'lmaganda foydalaniladi. Tirik tabiatning rivojlanish jarayonlari va qonuniyatlari maxsus tayyorlangan tasviriy ko'rgazma vositalari orqali tushuntiriladi. Tasviriy ko'rgazmali vositalar nihoyatda xilma-xildir. Ularga mulyajlar, statik va dinamik modellar, rangli jadvallar, rasmlar, didaktik kartochkalar kiradi. Mulyajlar – tabiiy obyektlarning aniq ko'chirilgan nusxasi bo'lib, ulardan o'qituvchi dars mavzusini tushuntirish, mustahkamlash, takrorlash, bilimlarni nazorat qilish va baholashda foydalanishi mumkin.

O'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi muassasalarida Janubiy Koreyadan keltirilgan quyidagi mulyajlar mavjud: odam tanasining anatomik tuzilishi, skeleti, asab tizimi, ko'z, yurak, quloq, nafas olish, qon aylanish, ayirish, ovqat hazm qilish, bosh miya va ko'payish organlari. O'qituvchi ushbu mulyajlardan nafaqat dars mavzusini tushuntirishda, balki o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishda ham foydalanishi mumkin. Buning uchun o'qituvchi o'quvchilar uchun didaktik kartochka shaklida topshiriqlar tayyorlashi lozim. Masalan, "Ovqat hazm qilish organlari sistemasi" mavzusini o'rganishda o'quvchilarga quyidagi topshiriqlar berilishi mumkin: ovqat hazm qilish organlari sistemasining ahamiyatini aniqlang; ushbu sistemasiga kiruvchi organlarni sanab chiqing; ularning ketma-ketligini sxematik tarzda tasvirlang.

Didaktik vositalar – o'qitish uslubi va ko'rsatmalari orqali o'quvchilarning ijodkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu tushunchaning nazariy va amaliy jihatlari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, ularning ko'pchiligi o'quvchining ijodkorlik qobiliyatini chuqur ilmiy tahlil qilmagan. Mazkur masala o'quvchilarga nisbatan pedagogik uslublar orqali tahlil qilindi. Ayniqsa, ko'rgazmalilik prinsipi o'quvchilarning biologiya fanini o'zlashtirishini ta'minlash bilan birga, mavzularni to'g'ri tushunish va tahlil qilish imkoniyatini ham kengaytiradi. Shuningdek, tasviriy ko'rgazmali vositalar – biologiya fanining mulyajlar, modellar, jadvallar, rasmlar va didaktik kartochkalar kabi ko'rgazmali qurollaridan biri sifatida samarali hisoblanadi. Ushbu vositalardan foydalanganda o'qituvchining ijodkorligi muhim ahamiyatga ega. Chunki o'quvchilarni nafaqat ko'rgazmali qurollarning ko'rinishi, balki ularning ishlash prinsiplari, imkoniyatlari va foydalanish qoidalari ham qiziqtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'rgazmalilik, ko'rgazmali qurollarni ilmiy tarzda tasvirlay olish va foydalanish qoidalarini bilishdan tashqari, o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish tizimlari ham ilmiy tahlil qilindi.

O'qitish vositalari tabiiy, tasviriy va og'zaki vositalarga ajratiladi. O'qitish vositalarini uch turga ajratish o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlariga mos ekanligi aniqlandi.

Darslarda ko'rgazmali va tarqatmali materiallardan foydalanish orqali o'quvchilarning mavzuni o'rganishida diqqatni to'plash, darsga bo'lgan qiziqishni oshirish, o'zlariga bo'lgan ishonchni uyg'otish hamda ko'rgazmalilik va tarqatmalilik asosida ularning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Анастасова Л.П. Дидактический материал как средство приобретения прочных знаний // Проблемы дидактических средств обучения биологии. – М.: Просвещение, 1979. – С. 41–46.
2. Зверев И.Д. Отбор и сочетание дидактических средств обучения биологии // Проблемы дидактических средств обучения биологии. – М.: Просвещение, 1979. – С. 12–16.
3. Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обучения. Технология создания и использования. – М.: Издательство У РАО, 1998.
4. Пасечник В.В. Теория и практика организации учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе обучения биологии: Дисс. ... докт. пед. наук. – М., 1994. – 268 с.
5. Пугал Н.Л. Создание и использование системы средств обучения биологии в общеобразовательной школе: Дисс. ... докт. пед. наук. – М., 1994.
6. Трайтак Д.И. Формирование познавательного интереса учащихся к ботанике. – М.: Педагогика, 1975. – 71 с.; Трайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии. – М.: Просвещение, 1979. – 142 с.
7. Avliyoqulov N.X., Musayeva N.N. Didaktikaning boshlanishi. Qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. – 132 b.
8. Beshimov A.S. Odam va uning salomatligini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining biologiya o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: Istiqolol, 2008. – 102 b.
9. Ergasheva G.S. Biologiya ta'limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – 220 b.

10. Isabayeva M.M. Biologiyani o'qitishda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 72 b.
11. Ismagilova G.S., Raximov A.K., Nurmetov X.S. Ta'lim muammolari yechimida pedagogik ta'lim innovatsion klasterning yangiliklari, istiqbollari va ahamiyati // Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar: filologiya va pedagogika sohasida zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish omillari. 2020/7/1. – Toshkent, 2020. – 156–158 b.
12. Mavlonov O., Tilavov T., Aminov B. Biologiya (Odam va uning salomatligi). Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 125 b.
13. Mirzaeva N.A. O'quvchi-talabalarning ekologik ong va tafakkurini shakllantirishda ekotrening vositasidan foydalanish samaradorligi // Uzluksiz ta'lim. – 2014. – № 5.
14. Raximov A.K. Talabalarda tabiiy-ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. – Toshkent, 2019. – 4 b.
15. Ro'zmatova Sh.T. Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish. – Chirchiq, 2023.
16. Tolipova J., G'ofurov A. Biologiya o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2007. – 100 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.